

Esta es una versión preprint enviada para publicación

LA PRESENCIA DEL ESPAÑOL EN EL LÉXICO DISPONIBLE DEL GALLEGO. EL CENTRO DE INTERÉS ‘EL CUERPO HUMANO’

MARÍA ÁLVAREZ DE LA GRANJA¹

Instituto da Lingua Galega-Universidade de Santiago de Compostela

BELÉN LÓPEZ MEIRAMA

Universidade de Santiago de Compostela

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es analizar la presencia del español en los resultados obtenidos en la obra *Léxico disponible do galego* (en adelante LDG) (López Meirama y Álvarez de la Granja, 2014) para el centro de interés (CI) 'El cuerpo humano'. A tal fin examinamos las diferentes respuestas proporcionadas por los informantes para este ámbito temático, registramos las formas que manifiestan la presencia o la influencia del español (en adelante transferencias²) y procedemos, en § 2, a su análisis. En § 2.1 ofrecemos los datos cuantitativos generales, en § 2.2 llevamos a cabo su clasificación formal, en § 2.3 identificamos las formas cuantitativamente más relevantes, en § 2.4 estudiamos las razones que explican la presencia de las transferencias y en § 2.5 analizamos una muestra atendiendo a diferentes variables sociolingüísticas. El trabajo finaliza con unas conclusiones generales.

Los datos del LDG, que incluye 18 CI, fueron recogidos en el curso 2008-2009 en 50 centros educativos gallegos, públicos y privados. El número total de informantes que conforman la muestra es de 800, todos ellos alumnos de 2º de Bachillerato. La metodología utilizada para la recogida de los datos coincide con la empleada en el *Léxico disponible del español de Galicia* (López Meirama, 2008), mientras que para el tratamiento informático de los datos se utilizó el programa DISPOGAL, una adaptación del programa Dispoxlex de la Universidad de Salamanca llevada a cabo por Guillermo Rojo.

Las formas normalizadas, o *lemas*, correspondientes a cada CI pueden consultarse en DISPOGAL (<https://gramatica.usc.es/disvogal/>), junto con información sobre su índice de disponibilidad, frecuencia absoluta, etc. Pero, además, es posible también consultar las *variantes* concretas escritas por los informantes acudiendo al Apéndice I del LDG, "Listaxe de lemas e variantes por CI"³. Por otro lado, en el Instituto da Lingua Galega se ha diseñado una herramienta, LEDIGAL (Álvarez de la Granja, 2019), que permite conocer las características sociolingüísticas de los informantes que proporcionaron los diferentes lemas o variantes (lengua

¹ Este trabajo fue elaborado en el marco del proyecto *Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico. Ferramenta para a análise da competencia escrita en lingua galega* financiado por FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación/ Proyecto PGC2018-096069-B-100. También cuenta con la ayuda financiera de la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia a través de convenio con la Universidade Santiago de Compostela (proyecto *A lingua da xente nova: Competencia, cambio lingüístico, actitudes e muda de lingua*).

² Usamos genéricamente esta voz para hacer referencia a formas que tienen directa o indirectamente su origen en el español, con independencia de su mayor o menor integración en el gallego y de las razones para su presencia en los listados.

³ <https://www.usc.gal/libros/descargas/Léxico%20dispoñible.%20Apéndice%201.pdf>

inicial y habitual, sexo, nivel sociocultural, etc.). Son estos recursos los que utilizamos para llevar a cabo la selección y análisis de las formas estudiadas en este trabajo.

2. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS

2.1 Datos cuantitativos generales

A partir del listado de lemas y variantes publicado como anexo 1 del LDG, llevamos a cabo el análisis de las diferentes variantes escritas por el alumnado para el CI 'El cuerpo humano'. Seleccionamos todas aquellas voces que no son estándares en el gallego actual y cuya forma se puede explicar, de manera más o menos directa, por influencia del castellano. El número de casos encontrados es de 1796, lo que supone un 9,09% del total de palabras o expresiones escritas por los estudiantes para el CI analizado.

Con respecto a los lemas o palabras diferentes, debemos señalar que en el LDG lematizamos conjuntamente formas gallegas y castellanas con el mismo origen etimológico (por ejemplo, *ojo* y *ollo* se agrupan bajo el lema *ollo*; *texido*, *tejido* y *tecido* bajo la forma gallega estándar *tecido*). Contrariamente, separamos en lemas distintos formas gallegas y castellanas que designan un mismo concepto, pero que no son cognadas (por ejemplo, *rodilla* y *xeonllo* constituyen dos lemas bajo los que se agrupan sus variantes respectivas).

Los 1796 casos arriba citados se distribuyen entre 181 lemas distintos, lo que implica que en un 21,35% de los lemas del CI 'El cuerpo humano' encontramos como realización al menos una variante no estándar procedente del español o con influencia de esta lengua (por supuesto, conviviendo frecuentemente con formas gallegas). Si, por otro lado, analizamos los 100 lemas con mayor disponibilidad en este centro, y dejamos a un lado las 43 formas coincidentes en gallego y castellano (*cabeza*, *rótula*, etc.), observamos que, para todos los conceptos presentes, excepto uno ('extremidad'), algún estudiante escribió una o más palabras con influencia directa o indirecta del español⁴.

Las cifras encontradas contrastan con la mucha menor presencia del gallego en el léxico disponible del español de Galicia: en el mismo CI y de acuerdo con los datos de Álvarez de la Granja y López Meirama (2013: 66), encontramos un 0,21% y un 2,40% de variantes y de lemas gallegos, respectivamente. Este contraste es esperable teniendo en cuenta que, al menos en el ámbito léxico, «prestige predicts the directionality of borrowing, from a more prestigious language to a less prestigious one» (Carling et al., 2019). En consecuencia, lo previsible es encontrar más transferencias del castellano al gallego que del gallego al castellano, pues

o castelán viuse beneficiado por unha transferencia de prestixio [...], xa que foi asociado a factores nobilitantes e dignificadores: lingua do poder, da cidade, da escola, da cultura, do progreso, dos individuos e grupos sociais cultos e privilexiados, dotada dunha rica e brillante tradición literaria. [...] Pola contra, o galego padeceu unha forte estigmatización social, ao quedar asociado a unha identidade étnica e social desprestixiada: foi considerado un estigma que sinalaba a subalternidade social e o atraso cultural (Monteagudo, 2017: 17).

2.2 Clasificación formal de las transferencias

Una vez registradas las variantes con influencia directa o indirecta del castellano, procedimos a su clasificación formal. Establecimos nueve grupos en el nivel superior, con subdivisiones solo en el primer tipo:

⁴ Debe tenerse en cuenta, con todo, que de las 43 formas lematizadas bajo *extremidade*, 38 figuran en plural y que en este número la forma gallega y la española coinciden (*extremidades*).

1. Formas del español inexistentes en el gallego estándar. Distinguimos aquí tres subgrupos: formas que solo presentan diferencias ortográficas entre gallego y español, aquellas que presentan únicamente distinta acentuación y un tercer grupo con las formas que presentan otro tipo de diferencias.
2. Formas gallegas que presentan influencia del cognado español en su ortografía.
3. Formas gallegas con influencia de la acentuación del cognado español.
4. Formas del español adaptadas al gallego. Incluimos aquí palabras sometidas a cambios formales para aproximarlas al gallego. Estos cambios resultan de la hipergeneralización de correspondencias frecuentes entre los cognados gallegos y españoles: por ejemplo, frecuentemente si en castellano hay <ue>, en gallego hay <o> (*luego* / *logo*), si en español hai <j> en gallego hai <x> (*jueves* / *xoves*), etc.
5. Formas «hipergalleguizadas». Incluimos aquí formas que resultan probablemente del mismo proceso que tenemos en el caso anterior, esto es, de una adaptación desde el castellano. La diferencia radica en que la forma de origen coincide en español y gallego. Así, por ejemplo, *medicina* es la forma propia tanto del gallego como del castellano, pero algunos estudiantes escriben *mediciña*, aplicando un patrón frecuente <-ina> / <-iña> en las correspondencias castellano-gallego (*harina* / *fariña*).
6. Hibridaciones entre castellano y gallego. Consideramos en este grupo una serie de palabras que mezclan el cognado gallego y el castellano. A diferencia de lo que sucede en los casos anteriores, no se puede encontrar aquí un patrón de equivalencias que explique la forma resultante.
7. Ampliaciones semánticas de palabras gallegas por influencia del español. Incluimos aquí los casos de calco o préstamo semántico (Kiesler, 1993: 517) en que una palabra adquiere un nuevo significado por influencia del equivalente español, que posee ese valor semántico.
8. Calcos por traducción literal de compuestos del español. Contamos con un único ejemplo en que se forma una palabra a partir del modelo de un compuesto del español, imitando el esquema formativo de este modelo, pero utilizando material del gallego (Kiesler, 1993: 512).
9. Pluralización de acuerdo con las reglas del español. Se incluyen aquí aquellos plurales que siguen el sistema flexivo propio del castellano.

Antes de presentar los datos en la tabla 1, debemos hacer una serie de puntualizaciones:

1. En cinco casos, *coro cabelludo* [1]⁵, *médula espinal* [1], *embrigo* [1], *riñones* [4] y *pezones* [1], desdoblamos las expresiones en la tabla por presentar doble influencia del español, aunque en las cifras globales ofrecidas previamente solo computamos esas formas una vez. Por tal motivo, la suma de los cómputos parciales de «casos» de la tabla 1 supera en 8 la suma global presentada previamente.
2. Serrano Zapata y Calero Fernández (2017: 6) utilizan el término *combinaciones híbridas* para agrupaciones sintagmáticas en que se combinan voces de las dos lenguas en contacto (por ejemplo, *cuero cabeludo*). Nosotras optamos por clasificar individualmente cada elemento con influencia del español.
3. Debe tenerse en cuenta que en la tabla 1, a la hora de presentar los ejemplos de formas procedentes del español o con influencia del español y de realizar los cálculos, llevamos a cabo una serie de agrupaciones, aplicables a lo largo de todo el trabajo:
 - Unificamos, bajo el singular, singulares y plurales (por ejemplo, *hombro* representa a *hombro* y a *hombros*). Si solo hay variantes en plural, empleamos

⁵ Aquí y en adelante, la cifra entre corchetes indica el número de veces que se registra la variante.

también la forma singular (a no ser, por supuesto, que el plural presente un significado específico). Claro está, presentamos el ejemplo en plural si precisamente la influencia del español se manifiesta en la flexión de número.

- Unificamos, bajo la forma con ortografía estándar y acentuación correcta, formas escritas con diferente ortografía, con distinta acentuación o con erratas, siempre y cuando, por supuesto, la influencia del español no sea de carácter ortográfico o acentual: *faringe* representa a *faringe* y a *farinje*, *húmero* representa a *húmero* y a *humero*. Si solo hay variantes con problemas ortográficos o de acentuación, empleamos también la forma estándar.
 - Unificamos, bajo la forma estándar, variantes fónicas: *cuello* representa a *cuello* y a *coello*.
 - Unificamos, bajo la forma procedente del español o con influencia de este, palabras y expresiones que contienen esa forma: bajo *tejido* agrupamos los cuatro casos de *tejido(s)* y el único ejemplo de *tejido cartilaxinoso*.
4. Así pues, de acuerdo con lo indicado en la última puntualización, en la tabla 1 llevamos a cabo algunos agrupamientos de formas que en el LDG constituyen lemas diferentes y, por otro lado, separamos formas lematizadas conjuntamente en esa obra (por ejemplo, *tejido* y *tejido* u *hombro* y *hombreiro*). Por tal motivo, la suma de «formas diferentes» en la tabla no coincide con el total de lemas ofrecido más arriba.
5. La tabla 1 recoge todas las formas encontradas, excepto en 1.3, donde solo se proporciona una muestra de las 153 palabras diferentes registradas.

Tabla 1. Clasificación formal de las transferencias del español

TIPOLOGÍA		EJEMPLOS Y CUANTIFICACIÓN
1. Formas del español inexistentes en gallego estándar	1.1 Con diferencias solo en la ortografía	<p>3 FORMAS DIFERENTES / 107 CASOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>húmero</i> [28] (gallego estándar <i>úmero</i> [9]) 2. <i>esbelto</i> [1] (gall. est. <i>esvelto</i> [0]) 3. <i>hombro</i> [78] (gall. est. <i>ombro</i> [49])
	1.2 Con diferencias solo en la acentuación	<p>6 FORMAS DIFERENTES / 64 CASOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>alvéolo</i> [7] (gall. est. <i>alveolo</i> [4]) 2. <i>bronquiolo</i> [3] (gall. est. <i>bronquíolo</i> [0]) 3. <i>cuádriceps</i> [23] (gall. est. <i>cuadriceps</i> [35]) 4. <i>médula</i> [12] (gall. est. <i>medula</i> [3]) 5. <i>endocrino</i> [1] (gall. est. <i>endócrino</i> [0]) 6. <i>tráquea</i> [18] (gall. est. <i>traquea</i> [23])
	1.3 Con otras diferencias formales	<p>153 FORMAS DIFERENTES / 1470 CASOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>faringe</i> [2] (gall. est. <i>farinx</i> [66]) 2. <i>gemelo</i> [6] (gall. est. <i>xemelgo</i> [64]) 3. <i>muñeca</i> [54] (gall. est. <i>pulso</i> [1]) 4. <i>cuello</i> [35] (gall. est. <i>pescozo</i> [118], <i>colo</i> [36]) 5. <i>cráneo</i> [34] (gall. est. <i>cranio</i> [3]) 6. <i>pierna</i> [12] (gall. est. <i>perna</i> [574]) 7. <i>rodilla</i> [116] (gall. est. <i>xeonllo</i> [345]) 8. <i>pubis</i> [12] (gall. est. <i>pube</i> [1]) 9. <i>seno</i> [7] (gall. est. <i>seo</i> [0]) 10. <i>muslo</i> [30] (gall. est. <i>coxa</i> [19]) <p>etc.</p>
2. Formas gallegas con influencia ortográfica del cognado español		<p>2 FORMAS DIFERENTES / 21 CASOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>hombreiro</i> [19] (esp. <i>hombro</i> [78], gall. est. <i>ombreiro</i> [31]) 2. <i>hosos</i> [2] (esp. <i>huesos</i> [6], gall. est. <i>ósos</i> [283])

<p>3. Formas gallegas con influencia de la acentuación del cognado español</p>	<p style="text-align: center;">2 FORMAS DIFERENTES / 2 CASOS</p> <p>1. <i>ósmose</i> [1] (esp. <i>ósmosis</i> [0], gall. est. <i>osmose</i> [1]) 2. <i>omóplata</i> (1) (esp. <i>omóplato</i> / <i>omoplato</i> [36], gall. est. <i>omoplata</i> [3])</p>
<p>4. Formas del español adaptadas al gallego</p>	<p style="text-align: center;">17 FORMAS DIFERENTES / 68 CASOS</p> <p>1. terminación -ERA = -EIRA <i>calaveira</i> [1] (esp. <i>calavera</i> [2], gall. est. <i>caveira</i> [0]) 2. J, GE [x] = X [ʃ] <i>cexa</i> [14] (esp. <i>ceja</i> [15], gall. est. <i>cella</i> [175]) <i>(glóbulo) roxo</i> [6] (gall. est. <i>glóbulo vermello</i> [16]) <i>pelirroxo</i> [1] (esp. <i>pelirrojo</i> [1], gall. est. <i>rubio</i> [2]) <i>orexa</i> [1] (esp. <i>oreja</i> [7], gall. est. <i>orella</i> [553]) <i>texido</i> [5] (esp. <i>tejido</i> [2], gall. est. <i>tecido</i> [9]) <i>xemelo</i> [7] (esp. <i>gemelo</i> [6], gall. est. <i>xemelgo</i> [64]) <i>xoroba</i> [1] (gall. est. <i>chepa</i> [1]) <i>xugo</i> [1] (gall. est. <i>zume</i> [0]) 3. J [x] = IX [i] <i>ceixa</i> [1] (esp. <i>ceja</i> [15], gall. est. <i>cella</i> [175]) 4. IE = E <i>nacimento</i> [1] (esp. <i>nacimiento</i> [0], gall. est. <i>nacemento</i> [1]) 5. UE = O <i>coro (cabelludo)</i> [1] (esp. <i>cuero cabeludo</i> [2], gall. est. <i>coiro cabeludo</i> [1]) <i>mola</i> [3] (esp. <i>muela</i> [1] gall. est. <i>moa</i> [21]) 6. LL = L <i>velo</i> [1] (esp. <i>vello</i> [7], gall. est. <i>peluxe</i> [0]) 7. GRUPO BL = BR <i>ombrigo</i> [20], <i>embrigo</i> [1] (esp. <i>ombligo</i> [31], gall. est. <i>embigo</i> [48]) 8. TERMINACIÓN -DAD = -DADE <i>enfermedade</i> [3] (esp. <i>enfermedad</i> [1], gall. est. <i>enfermidade</i> [44]) 9. TERMINACIÓN -TAD = -TADE <i>pubertade</i> [1] (esp. <i>pubertad</i> [0], gall. est. <i>puberdade</i> [0])</p>
<p>5. Formas «hipergalleguizadas»</p>	<p style="text-align: center;">6 FORMAS DIFERENTES / 6 CASOS</p> <p>1. UA = A <i>cadriceps</i> [1] (gall. est. <i>cuadriceps</i> [35]) 2. INA, INO = IÑA, IÑO <i>mediciña</i> [1] (gall. est. <i>medicina</i> [5]) <i>intestiño</i> [1] (gall. est. <i>intestino</i> [164]) 3. VOCAL + L + VOCAL = VOCAL + VOCAL <i>moares</i> [1] (gall. est. <i>molares</i> [1]) 4. IENTE = INTE <i>nutrintes</i> [1] (gall. est. <i>nutrientes</i> [0]) 5. Ñ = N <i>una</i> [1] (gall. est. <i>uña</i> [241])</p>

6. Hibridaciones entre formas del gallego y del español	<p style="text-align: center;">6 FORMAS DIFERENTES / 9 CASOS</p> <p>1. OMBLIGO + EMBIGO <i>embligo</i> [1], <i>embrigo</i> [1], <i>ombigo</i> [3] (esp. <i>ombigo</i> [31], gall. est. <i>embigo</i> [48])</p> <p>2. ESTERNÓN + ESTERNO <i>esternó</i> [1] (esp. <i>esternón</i> [16], gall. est. <i>esterno</i> [4])</p> <p>3. PALADAR + PADAL <i>padar</i> [2] (esp. <i>paladar</i> [5], gall. est. <i>padal</i> [15])</p> <p>4. SONRISA + SORRISO <i>sonriso</i> (1) (esp. <i>sonrisa</i> [1], gall. est. <i>sorriso</i> [2])</p>
7. Ampliaciones semánticas	<p style="text-align: center;">2 FORMAS DIFERENTES / 42 CASOS</p> <p>A partir del esp. <i>muñeca</i> ('juguete' y 'articulación'), <i>boneca</i> y <i>moneca</i> ('juguete') adquieren el valor de 'articulación' <i>boneca</i> [24], <i>moneca</i> [18] (gall. est. <i>pulso</i> [1])</p>
8. Calcos por traducción literal	<p style="text-align: center;">1 FORMA / 4 CASOS</p> <p>A partir del esp. <i>entrecejo</i> (<i>entre</i> + <i>cejo</i>), se crea el gallego <i>entrecello</i> (<i>entre</i> + <i>cello</i>) <i>entrecello</i> [4] (gall. est. <i>cello</i> [3])</p>
9. Pluralización de acuerdo con las reglas del español ⁶	<p style="text-align: center;">6 FORMAS DIFERENTES / 11 CASOS</p> <p>PALABRAS ACABADAS EN -N:</p> <p><i>articulaciones</i> [1] (plural gall. <i>articulacións</i> [46]) <i>funciones</i> [1] (plural gall. <i>funcións</i> [1]) <i>pezones</i> [1] (plural. gall. <i>pezóns</i> [8]) <i>pulmones</i> [4] (plural gall. <i>pulmóns</i> [208] / <i>pulmós</i>⁷ [3]) <i>riñones</i> [3] (plural gall. <i>riñóns</i> [20], <i>riñós</i> [3]) <i>talones</i> [1] (plural gall. <i>talóns</i> [1])</p>

En la tabla 2 reproducimos los valores absolutos que figuran en la tabla precedente para formas y casos, con los porcentajes correspondientes sobre el total. Se ordenan de mayor a menor número de formas diferentes y, en caso de igual número de formas encontradas, de mayor a menor número de casos.

Tabla 2. Datos cuantitativos de casos y formas para cada clase de transferencia

TIPOLOGÍA	FORMAS DIFERENTES		CASOS	
	nº	%	nº	%
Formas del español con diferencias con respecto al gallego estándar que van más allá de la ortografía o la acentuación	153	75%	1470	81,49%
Formas del español adaptadas al gallego	17	8,33%	68	3,77%
Formas del español que solo se diferencian del gallego estándar en la acentuación	6	2,94%	64	3,55%

⁶ En los listados encontramos también varios casos de pluralización de las palabras agudas de más de una sílaba acabadas en -l siguiendo un sistema flexivo coincidente con las reglas del castellano (*animal* > *animales*, gall. est. *animais*). Este plural está muy extendido en la lengua oral y no necesariamente por influencia del castellano, pues existe también en el norte de Portugal. Es posible, con todo, que su gran difusión se explique por la coincidencia con el español (Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega, 2003: 74). Por la razón señalada, no incluimos en la tabla 1 los siguientes ejemplos: [*cápsulas*] *suprarrenales* [1], *cervicales* [1], *epiteliales* [1], *isquiotibiales* [2], [*fosas*] *nasales* [1], *pectorales* [4], *sales minerales* [1], *xenitales* [1].

⁷ El plural estándar de las palabras acabadas en -n es -ns. El plural que encontramos en *pulmós* o *riñós* es una variante gallega dialectal (Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega, 2003: 74).

Pluralización de acuerdo con las reglas del español	6	2,94%	11	0,61%
Hibridaciones entre formas del gallego y del español	6	2,94%	9	0,50%
Formas «hipergalleguizadas»	6	2,94%	6	0,33%
Formas del español que solo se diferencian del gallego estándar en la ortografía	3	1,47%	107	5,93%
Ampliaciones semánticas	2	0,98%	42	2,33%
Formas gallegas con influencia ortográfica del cognado español	2	0,98%	21	1,16%
Formas gallegas con influencia de la acentuación del cognado español	2	0,98%	2	0,11%
Calcos por traducción literal	1	0,49%	4	0,22%
TOTAL	205	100%	1804	100%

Como se puede observar, la presencia del español en el léxico disponible del gallego se manifiesta sobre todo en la inclusión en las respuestas de formas coincidentes con el español estándar (préstamos puros no asimilados para Serrano Zapata, 2006: 818) que difieren del gallego de modos muy distintos. Además de las voces en que la diferencia es exclusivamente ortográfica (1,47% de las formas, 5,93% de los casos) o acentual (2,94% de las formas, 3,55% de los casos), encontramos mayoritariamente, tal y como se puede comprobar en los ejemplos ofrecidos en la tabla 1 (75% de las formas, 81,49% de los casos) otras situaciones con diferencias de distinto tipo: parejas de palabras con divergencias exclusivamente fónicas relativamente regulares (*faringe* vs. *farinx*), palabras próximas con una relación menos sistematizable (*gemelo* vs. *xemelgo*) y otros pares de elementos no cognados (*muslo* vs. *coxa*).

Teniendo en cuenta el número de formas, el siguiente grupo más numeroso es el de las formas adaptadas (8,33%) (préstamos asimilados para Serrano Zapata, 2006: 818), que, si sumamos con los hipergalleguismos (2,94%), suponen un 11,27% del total de formas registradas. Dubert García (2004: 238-239) explica la presencia de estos últimos como un elemento esperable en el proceso de aprendizaje de la variedad estándar del gallego, aunque lo expuesto también es aplicable a las voces que catalogamos como formas adaptadas:

O máis importante é que neste proceso de adquisición/aprendizaxe do segundo dialecto (no caso presente, a lingua estándar), o individuo non é só un axente pasivo que rexistra os datos e adquire/aprende novas formas, senón que, coma en tódolos procesos de adquisición/aprendizaxe, tamén participa activamente no proceso de construción da súa nova lingua, por exemplo, creando hipóteses acerca da forma ou do uso que terá un ítem lingüístico calquera nesa súa lingua renovada. De feito, esta é a explicación da aparición dos hiperenxebrismos do estilo *ordear* ou *diviño*, en que se sobrexeneraliza un padrón de equivalencias ó comparar as formas base do castelán ou do galego popular coas formas obxectivo do galego estándar. O mesmo vale, pola súa parte, para a maioría dos neofalantes que adquiren o galego fóra da casa e constrúen o seu galego elaborado a partir do castelán que teñen como base e do moito ou pouco galego popular que poidan coñecer.

En el resto de los tipos establecidos no se superan las 6 formas (2,94%), aunque en algunos ejemplos el número de casos es relativamente elevado, por la presencia frecuente en los listados de alguna palabra en particular: 24 ejemplos del calco *boneca*, 19 de *hombreiro*, escrito con <h> por influencia del español *hombro*, etc.

2.3 Transferencias cuantitativamente más relevantes en el LDG

Resulta poco apropiado comparar los datos de frecuencia de las distintas transferencias encontradas en los listados para evaluar su mayor o menor difusión o grado de implantación en el gallego, puesto que la presencia de una voz en el LDG depende también, en gran medida, de su grado de centralidad en el CI⁸. Así, por ejemplo, del hecho de encontrar un solo ejemplo de *tos*, frente a 12 de *pierna*, no debemos deducir que *pierna* es un castellanismo más frecuente que *tos* en la lengua gallega. La mayor presencia de *pierna* se explica esencialmente porque el concepto 'pierna' es mucho más central en el CI 'El cuerpo humano' que el concepto 'tos', y por tal motivo va a aparecer en más ocasiones en los listados, en sus diferentes realizaciones. Así pues, lo que debemos estudiar y comparar no son las frecuencias en valores absolutos, sino los porcentajes de aparición de las formas gallegas y castellanas para la expresión de un determinado concepto.

La importancia desde el punto de vista porcentual de la influencia del español en la expresión de los diferentes conceptos presentes en el CI 'El cuerpo humano' es muy variable. Limitándonos a aquellos casos en los que el número de voces para expresar el concepto es igual a superior a 10, nos situamos entre el 100% de casos en que solo se registra el castellanismo (una forma, *pezón* [18], frente a ningún ejemplo de *mamila*) y el 0% en unas pocas formas (por ejemplo, hay 22 ejemplos de *ventre* y 0 de *vientre* o 17 de *collón* y ninguno de *cojón*)⁹. En la tabla 3, se ofrecen los 26 casos en que el porcentaje de presencia de la voz de origen español o con influencia española supera el 50%. En las dos primeras columnas figura la palabra o palabras y el número de casos registrados. A continuación figura la voz gallega estándar que expresa el mismo concepto, con el número de casos registrados, y en la quinta columna el porcentaje que supone el número de casos de la voz o voces de origen español o con influencia del español sobre la suma de las voces castellanas y gallegas. Esta es la columna ordenadora. En la última columna se ofrece la clasificación formal, donde Ac significa «formas con influencia exclusivamente en la acentuación»; Adapt, «formas del español adaptadas al gallego»; AS, «ampliaciones semánticas»; FC, «formas coincidentes con el español, con diferencias con respecto al gallego estándar que van más allá de la ortografía y/o la acentuación»; Hib, «hibridaciones entre formas del gallego y del español»; y Ort, «formas con influencia exclusivamente en la ortografía».

Tabla 3. Distribución de formas para la expresión de un mismo concepto

Forma de origen español o con influencia del español	Nº de casos	Forma gallega estándar	Nº de casos	% de presencia de la forma de la columna 1	Tipo
pezón	18	mamila	0	100%	FC
muñeca [54] / boneca [18], moneca [24]	96	pulso	1	98,97%	FC / AS
omoplato, omóplato / omóplata	37	omoplata	3	92,50%	FC / Ac
pubis	12	pube	1	92,31%	FC
cráneo	34	cranio	3	91,89%	FC
reproductor	10	reprodutor	1	90,91%	FC
meñique	9	maimiño	1	90,00%	FC

⁸ Como señalan Serrano Zapata y Calero Fernández (2017: 5), el hecho de que «algunas transferencias o préstamos que han sido constatados en la bibliografía o que nuestra propia experiencia como integrantes de la comunidad lingüística estudiada nos lleva a determinar que son usuales en el discurso, no aparezcan en los listados o lo hagan con un porcentaje de aparición muy bajo» es «debido a que se alejan del estímulo proporcionado al informante».

⁹ Por supuesto, debe tenerse en cuenta que existen numerosas formas coincidentes en gallego y español en las que el estudio carece de sentido.

cartilago	15	cartilaxe	3	83,33%	FC
pulgar	10	polgar	2	83,33%	FC
esternón [16] / esternó [1]	17	esterno	4	80,95%	FC / Hib
médula	12	medula	3	80,00%	Ac
abductor	8	abdutor	2	80,00%	FC
ingle	12	ingua	3	80,00%	FC
húmero	28	úmero	9	75,68%	Ort
nalga	27	nádega	13	67,50%	FC
pelvis	20	pelve	10	66,67%	FC
espalda [131], lomo [1]	131	costas [29], lombo [38]	67	66,16%	FC
alvéolo	7	alveolo	4	63,64%	Ac
canilla	7	canela	4	63,64%	FC
encia	7	enxiva	4	63,64%	FC
muslo	30	coxa	19	61,22%	FC
nuca	37	caluga [26], noca [0]	26	58,73%	FC
bilis	7	bile	5	58,33%	FC
esguince	7	escordadura	5	58,33%	FC
hombro [78], hombreiro [19]	97	ombro (49), ombreiro (31)	80	54,80%	Ort
ombligo [31] / ombrigo [20] / ombigo [3], emblogo [1], embrigo [1].	56	embigo	48	53,85%	FC / Adapt / Hib

Además de los conceptos de la tabla 3, existen otros 59 (con 10 o más voces asociadas) en los que el porcentaje de presencia del español es inferior al 50%. En el 32,9% de los 85 conceptos (estos 59 más los 26 de la tabla 3) dicho porcentaje es inferior o igual al 10%.

El español está presente, pues, en todo el CI, y no son escasos los casos en los que la voz del castellano o con influencia de esta lengua es numéricamente superior a la correspondiente forma gallega estándar (considerando solo, como indicamos, conceptos con una mínima presencia, situada en 10). Además, en algunos casos la forma estándar gallega tiene muy poca representación en los listados. Es el caso de *pulso* ([1], 1,82%) para el concepto 'muñeca', de *omoplata* ([3], 7,5%) para 'omóplato', de *pube* para 'pubis' ([1], 7,69%) o de *cranio* ([3], 8,11%) para 'cráneo'. Encontramos en esta situación tanto voces que designan conceptos propios de un ámbito científico o relativamente culto (por ejemplo, 'reproductor') como conceptos asociados a un ámbito no especializado (por ejemplo, 'muñeca').

2.4 Causas de las transferencias

Una vez caracterizados los préstamos desde el punto de vista formal, dedicaremos este apartado a analizar las razones de su presencia en los listados.

De acuerdo con Álvarez de la Granja (2011: 65), donde se estudia la influencia del gallego en las encuestas del *Léxico disponible en el español de Galicia* (López Meirama, 2008), en algunos casos la presencia de la transferencia podría explicarse simplemente apelando a un desvío inconsciente hacia la otra lengua, desvío que, siguiendo a Matras (2009: 19), quien utiliza el término *bilingual slip*, denominamos lapsus bilingüe. Estamos ante una sociedad bilingüe y en un contexto especialmente bilingüe, con docencia en gallego y en castellano, y no

es extraño que se produzca ese desvío, sobre todo, aunque no necesariamente solo, en alumnado que se expresa normalmente en castellano¹⁰. Otras veces el estudiante acude al castellano, directa o indirectamente, por desconocimiento del gallego, considerando que la forma gallega coincidirá probablemente con la española o con una adaptación de esta. Y no es descartable tampoco en algunos casos un deseo consciente de escribir en castellano (por prejuicios hacia el gallego, por un deseo de transgredir la tarea encomendada...). En cualquier caso, por la propia naturaleza de las motivaciones señaladas, las transferencias de este tipo deberían corresponderse siempre con formas que tienen pocos casos asociados.

Pero además de lo indicado, es necesario tener en cuenta que en el léxico del gallego popular¹¹ existe un gran número de transferencias del castellano, tal y como muestran diferentes trabajos (entre otros muchos que se podrían citar, Silva Domínguez, 2003; Dubert García, 2005 o Silva Valdivia, 2013). La presencia de estos préstamos léxicos del español se puede explicar, de manera genérica, por la pérdida de espacios de uso a favor del castellano a partir del siglo XVI y por el desprestigio asociado a la lengua gallega, reservada al ámbito de lo tradicional y de lo rural y alejada de la modernidad, la cual se vincula con el español (*vid.* la cita de Monteagudo, 2017 en § 2.1). En este marco, algunas designaciones de las partes del cuerpo en gallego fueron sustituidas o desplazadas por las correspondientes denominaciones en castellano (por ejemplo, *xeonllo* por *rodilla*, *ingua* o *virilla* por *ingle* o *coxa* por *muslo*), a veces incluso con especialización semántica de ambas formas, de tal modo que la voz gallega se reservó para la parte del cuerpo de los animales y la voz del castellano para la del ser humano (un ejemplo de este hecho lo encontramos en las formas *riñón / ril*; en algunas zonas de Galicia la forma de origen español *riñón* se utiliza para designar el órgano del ser humano y la voz gallega *ril* se reserva para el órgano del cerdo) (*vid.* Negro Romero, 2013). Cuando se empezó a elaborar el código normativo que se debería emplear en la variedad estándar, se consideró que estos préstamos no deberían formar parte de la propuesta léxica normativa, de modo que se recuperaron las formas gallegas sustituidas o desplazadas. En el gallego popular actual, con todo, continúan utilizándose los castellanismos, como formas plenamente integradas en el sistema lingüístico de muchos gallegohablantes.

Puede resultar de interés entonces analizar si las voces de origen español o con influencia del español que figuran en los listados de léxico disponible están presentes en el gallego popular o deben explicarse esencialmente como lapsus bilingües, hipótesis erradas o cambios de código intencionados. A tal fin, acudimos a dos obras: el *Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués* (en adelante TLPGP) y el *Atlas Lingüístico Galego* (en adelante ALGa). El TLPGP es un recurso que reúne el léxico patrimonial recogido en diferentes obras (vocabularios, estudios de carácter etnográfico...) a partir de trabajos de campo, realizados entre los años treinta y la actualidad. El ALGa es una obra elaborada a partir de encuestas realizadas en 167 puntos del dominio lingüístico gallego entre 1974 y 1977. Debe tenerse en cuenta, en cualquier caso, que la presencia de una voz en estas obras es, en general, garantía de que la palabra existe en el gallego popular, pero que su ausencia no implica necesariamente que no se registre en esta variedad.

Una vez eliminadas las formas con influencia exclusivamente ortográfica o con el plural propio del español, así como las correspondientes a algunos conceptos que no se registran en los recursos citados, esencialmente por no formar parte del léxico patrimonial (por ejemplo,

¹⁰ Según la última encuesta del Instituto Galego de Estatística, realizada en 2018, un 38% de las personas entre 15 y 29 años residentes en Galicia tienen únicamente el castellano como primera lengua.

¹¹ Variedad del gallego «que aparece en enunciados generalmente hablados, más alejados del mundo oficial» y que «es adquirida como lengua materna en el seno de la familia de modo informal» (Dubert García, 2005: 274).

esterno / esternón, pelvis / pelve, alveolo / alvéolo, abdomen / abdome, laringe / larinxe, bilis / bile, etc.), descubrimos que la mayor parte de las formas de origen español o con influencia del español escritas en los listados del LDG son formas registradas en tales recursos y, en consecuencia, en el gallego popular. Concretamente, 110 de un total de 136, lo que supone un 80,88%. Si nos limitamos a los conceptos con un mínimo de 10 realizaciones, más centrales en el CI o más frecuentes, el porcentaje sube a algo más del 88%¹².

Dentro de este grupo de conceptos con 10 o más realizaciones, las formas de origen español o con influencia del español que no registramos en los recursos de gallego popular analizados se limitan a las nueve siguientes: *esguince, intestiño, moneca, ojo, oreja, orexa, pierna, unas y vejiga*. De ellas, tenemos constancia por otras vías de que *esguince* sí se utiliza en el gallego popular¹³ y en el caso de *vejiga*, registramos su uso con otro valor ('ampolla') en el ALGa. Los porcentajes más altos de presencia de la voz del español o con influencia del español en estos nueve casos son precisamente para *esguince* (58,33%), seguido de *moneca* (24,74%) y *vejiga* (7,69%). En el resto de los casos no se supera el 2,05% de *pierna*.

Si nos centramos en los 26 conceptos con un porcentaje de presencia de la voz de origen español o con influencia del español superior al 50%, recogidos en la tabla 3, una vez eliminados los casos de influencia exclusivamente ortográfica y las voces no patrimoniales ausentes de las dos obras de referencia, descubrimos que las restantes formas, excepto dos, están presentes en dichas obras y, en consecuencia, en el gallego popular: *pezón, muñeca, moneca*¹⁴, *cráneo, meñique, cartílago, pulgar, médula, ingle, nalga, espalda, lomo, canilla, encía, muslo, nuca y ombligo* con todas sus variantes. Constituyen excepción *boneca* y *esguince*, pero, como acabamos de comentar, tenemos constancia del uso de esta última forma en el gallego popular, pese a estar ausente en las obras indicadas.

Así pues, el porcentaje de aparición en el LDG de las formas que no están presentes en el gallego popular es en general muy bajo, mientras que aquellas más representadas en nuestro corpus son siempre voces registradas en esta variedad. Además la mayoría de las transferencias del LDG se corresponden con formas presentes en la lengua popular.

2.5 La influencia de las variables sociolingüísticas

En este apartado nos proponemos analizar si las variables de estratificación social influyen, y en qué medida lo hacen, en la presencia de formas de origen español o con influencia del español en el CI 'El cuerpo humano'. No vamos a considerar tal influencia en la ortografía (incluida la acentuación) ni en la morfología (específicamente, en la formación del plural), sino solo en el léxico. Por limitaciones de espacio, hemos restringido el análisis a las formas más frecuentes, concretamente a las que suman más de 250 registros (§ 2.5.2), y a los casos con más de 20 registros que presentan un porcentaje de empleo de la forma española o de origen español superior al 30% (§ 2.5.3).

¹² Esto no quiere decir que todas estas formas tengan el mismo grado de difusión o integración en la lengua gallega. Por ejemplo, *rodilla* sustituyó prácticamente a *xeonllo* (con sus variantes) en el gallego popular (Parga Valiña, 1999: 797), mientras que *espalda* convive con *costas* o *lombo*, formas vivas en la variedad popular moderna, como se puede comprobar en el TLPGP, que ofrece registros de estas voces recogidos en el siglo XXI.

¹³ La voz figura en el corpus *Tesouro informatizado da lingua galega* (TILG) en una obra de 2005, *Os ausentes de Casteltón*, escrita en el habla de los marineros gallegos del Gran Sol (el destacado es nuestro): «Vale pa todo: pá picadura da faneca brava, da morena, da sabalandriza, pás masaduras, pós *esghinses*...». Nótese que la palabra está escrita con marcas que representan el seseo y gheada, dos características de la lengua oral popular.

¹⁴ Con todo, *moneca* solo se recoge en un punto del ALGa.

Tras realizar varias calas en la muestra y comprobar que algunas variables (entre ellas, por ejemplo, el sexo) no han influido en la mayor o menor presencia de formas de origen español entre nuestros informantes, hemos limitado nuestra exposición a tres: la lengua habitual de los estudiantes, el tipo de población en la que viven¹⁵ y su nivel sociocultural (en adelante, NSC), basado fundamentalmente en el nivel educativo de los padres.

2.5.1. Las variables de estratificación social en el LDG

Siguiendo el LDG (*vid.* López Meirama y Álvarez de la Granja, 2014: 24-30), analizamos los datos de estratificación social combinados con el de la lengua de uso habitual¹⁶, respecto a lo cual observamos, en primer lugar, que el tipo de población en el que se sitúa el domicilio familiar incide significativamente en la lengua habitual de los informantes, sobre todo si consideramos los dos tipos más alejados entre sí, la población urbana y la población rural. Redondeando los porcentajes, comprobamos que entre los informantes que habitan en las ciudades la proporción de los que declaran hablar solo o mayoritariamente castellano se acerca al 80%, en claro contraste con la de los que hablan solo o mayoritariamente gallego, que solo alcanza el 9%. Por el contrario, los que habitan en el ámbito rural se declaran gallegohablantes en el 72% de los casos y castellano hablantes en el 16%.

En segundo lugar, el nivel educativo de las familias también parece relacionarse directamente con la lengua habitual, que es mayoritariamente el castellano en las de nivel medio y, sobre todo, en las de nivel alto, y mayoritariamente el gallego en las de nivel bajo.

Como indicamos en el LDG (López Meirama y Álvarez de la Granja, 2014: 30), un retrato del estudiante prototípico de segundo de bachillerato que habla habitualmente gallego podría ser el de un joven cuyos padres tienen un nivel formativo bajo, que vive en el interior de Galicia, en particular en las provincias de Ourense o Lugo, y que habita y estudia, en un centro público, en el medio rural.

2.5.2 Formas más frecuentes

Las formas más frecuentes, con el número de casos para las formas de origen español y para las voces gallegas estándares, pueden verse en la tabla 4¹⁷. En la columna de la derecha se ofrece el porcentaje de empleo de la forma de origen español. Las formas están ordenadas de forma ascendente según este porcentaje.

Tabla 4. Formas más frecuentes

Nº de casos	Forma de origen español	Nº de casos	Forma gallega estándar	% forma de origen español
7	oreja	553	orella	1,25%
12	ojo	658	ollo	1,79%
12	pie	615	pé	1,91%
7	diente	350	dente	1,96%

¹⁵ Diferenciamos cuatro tipos: población urbana (superior a 50.000 habitantes) – población periurbana (conurbación en torno a alguna de las ciudades gallegas) – villa (población de entre 15.000 y 50.000 habitantes) – población rural (pequeña población alejada de los núcleos urbanos y con una estructura económica centrada en el sector primario) (*vid.* López Meirama, 2008: 19).

¹⁶ Manejamos los siguientes valores: solo gallego – más gallego que castellano – ambas lenguas indistintamente – más castellano que gallego – solo castellano.

¹⁷ Tanto en esta tabla como en las ofrecidas más adelante recogemos solo las formas estándares.

12	pierna	574	perna	2,05%
6	hueso	283	óso	2,08%
10	hígado	293	figado	3,30%
24	mano	566	man	4,07%
28	lengua	271	lingua	9,36%
38	vena	236	vea	13,87%
69	tobillo	227	nocello	23,31%
116	rodilla	345	xeonllo	25,16%
89	codo	176	cóbado	33,58%

1. En la tabla hemos marcado con sombreado las formas de origen español registradas en el TLPGP y/o en el ALGa, por lo que consideramos que todas ellas forman parte del léxico popular gallego. Ello tal vez explique las diferencias que se observan en los porcentajes de empleo, recogidos en la columna de la derecha: salvo la excepción de *hueso*, que presenta un diptongo poco frecuente en las voces gallegas patrimoniales y es fácilmente asociable con el castellano, las palabras de origen español que forman parte del léxico popular gallego (*tobillo*, *rodilla*, etc.) presentan porcentajes de aparición sensiblemente más altos que las otras (*oreja*, *ojo*, etc.). El análisis de las variables sociales con estas palabras presentes en el gallego popular arroja los siguientes resultados:

Lengua habitual. Salvando algún caso concreto, en general no encontramos diferencias reseñables en el empleo de las formas de origen español presentes en el gallego popular en relación con la lengua habitual: tanto los castellanohablantes como los gallegohablantes las incluyen en sus listados, si bien en la mayoría de ellas el grupo con porcentajes de uso más elevado es el de los gallegohablantes. Solamente cabría observar que, en el caso de *tobillo/nocello*, parece que algunos castellanohablantes tienen conciencia de que *tobillo* es un castellanismo y aportan formas próximas a *nocello*, algunas inventadas (*noxelos*). Por otra parte, solo los gallegohablantes conocen la forma alternativa *tornecelo*, *tornocelo*.

Tipo de población del domicilio familiar. Los resultados del análisis de esta variable son muy similares a los de la anterior, ya que detectamos que las formas de origen español tienen una presencia proporcionalmente bastante alta en las encuestas del ámbito rural, que es, como indicamos, básicamente gallegohablante; es más, *tobillo*, *rodilla* y *lengua* son más frecuentes entre los hablantes del medio rural. En todo caso, no hemos detectado diferencias importantes entre este ámbito y el urbano, básicamente castellanohablante. De todos modos, contrastando los datos de las dos poblaciones más diferenciadas, la urbana y la rural, comprobamos que los informantes urbanos que escriben las formas de origen español son en su mayoría castellanohablantes, mientras que los que lo hacen en el ámbito rural son mayoritariamente gallegohablantes (y con mucha diferencia, además, sobre todo en *lengua* y *vena*).

NSC. Los informantes correspondientes al NSC alto son los que aportan en mayor proporción las voces de origen español, salvo en los casos de *rodilla* y *lengua*, en los que los porcentajes más altos corresponden al nivel bajo y medio, respectivamente. En relación con ello, debe tenerse en cuenta que el grupo de NSC alto es aquel en el que hay más informantes que declaran hablar únicamente castellano, es decir, es el grupo donde se detecta un mayor distanciamiento de la lengua gallega. Respecto a estos estudiantes, cabe señalar también que en sus listados no se registran adaptaciones ni invenciones, como *seonllo* o *noxelos*.

2. La situación es otra, sin embargo, cuando analizamos las formas del español que no están recogidas ni en el TLPGP ni en el ALGa.

Lengua habitual y Tipo de población del domicilio familiar. Como cabría esperar, los pocos casos de palabras de origen español no presentes en el gallego popular (véanse los porcentajes) casi siempre se detectan en informantes castellanohablantes, si bien hay algún caso también entre informantes que emplean ambas lenguas indistintamente o que emplean más gallego que castellano. Consultados los datos de estos últimos, comprobamos que se trata casi siempre de los dos mismos estudiantes, que han cubierto sus encuestas básicamente en español. Así que, salvo algún caso aislado y el de estos dos informantes, que acumulan casi todas las transferencias del castellano, la conclusión es la esperable: los castellanohablantes son más propensos a incluir en los listados este tipo de formas. Asimismo, la zona rural, donde está asentado el uso del gallego, es la que arroja, en general, porcentajes más bajos de empleo de estas voces.

NSC. Respecto a esta variable, podría suponerse que este tipo de transferencias va a ser más frecuente entre los informantes cuyas familias presentan los niveles formativos más bajos, mientras que los de los niveles más altos serán menos propensos a introducirlas en los listados. No es así, sin embargo. Los datos demuestran que son más frecuentes entre los informantes del NSC medio, seguidos de los del NSC alto. De hecho, los informantes del NSC bajo destacan por la bajísima presencia de formas de este tipo en sus listados. Por todo ello hemos de concluir de nuevo que, en realidad, el factor que está funcionando es el de la lengua habitual, dado que en el NSC bajo hay más gallegohablantes que en los otros dos.

2.5.3 Formas con porcentaje de empleo de la forma española superior al 30%

En este apartado tratamos las formas con un porcentaje de empleo de la forma española superior al 30% y con un mínimo de 20 realizaciones en total (véase *esternón* y *esterno*), recogidas en la tabla 5, en la cual las formas se ordenan de menor a mayor porcentaje. Hemos incluido *riñón* y *ril*, aunque *riñón* no alcanza el 30% de la ocurrencia, porque las tratamos junto a las formas en plural, que sí lo hacen; asimismo, las formas *codo* y *cóbado* están ausentes de esta tabla, aunque *codo* llega al 33,58% de la ocurrencia, por haber sido incluidas ya en § 2.5.2 (véase tabla 4). De nuevo, eliminamos las variantes, salvo en el caso de *riñones*.

Tabla 5. Formas con porcentaje de la forma española superior al 30%

Nº de casos	Forma de origen español	Nº de casos	Forma gallega estándar	% forma de origen español
31	riñón	77	ril	28,70%
26	riñones, riñóns, riñós	60	riles	30,23%
31	ombliigo	48	embigo	39,24%
21	abdomen	32	abdome	39,62%
19	párpado	26	pálpebra	42,22%
77	pestaña	91	pestana	45,83%
37	nuca	26	caluga	58,73%
30	muslo	19	coxa	61,22%
131	espalda [130], lomo [1]	67	costas [29], lombo [38]	66,16%
20	pelvis	10	pelve	66,67%
27	nalga	13	nádega	67,50%
16	esternón	4	esterno	80,00%
34	cráneo	3	cranio	91,89%
54	muñeca	1	pulso	98,18%

Como indica el sombreado, todas estas palabras, salvo *abdomen*, *pelvis* y *esternón*, están registradas en el TLPGP y/o en el ALGa, de modo que asumimos que forman parte del gallego popular. Respecto a estas tres, debe observarse su carácter de léxico especializado o científico, que imposibilita su presencia en estos corpus, tal y como ya hemos señalado en § 2.4. Sea como sea, analizaremos todas estas formas juntas.

En primer lugar, cabe mencionar el caso de *muñeca/pulso*, que resulta muy elocuente: las encuestas, de un lado, revelan la práctica sustitución de la forma gallega por la española, pero también revelan la conciencia de muchos informantes del carácter foráneo de *muñeca*, que los hace sustituirla por las formas gallegas *boneca* y *moneca*, en un proceso de ampliación semántica (*boneca* y *moneca* suman otros 42 registros, no recogidos en la tabla).

Respecto a este caso particular (*muñeca* / *boneca*, *moneca*), analizados los datos en relación con la lengua habitual, observamos que, en general, los gallegohablantes emplean preferiblemente la forma castellana, mucho más frecuente en el gallego popular (*vid.* § 2.4), mientras que los castellanohablantes emplean la castellana aproximadamente con la misma frecuencia que los calcos (sumados). Eso significa que los primeros tienen el castellanismo interiorizado como una palabra más de su léxico gallego, mientras que los castellanohablantes parecen más conscientes de estar ante una palabra del castellano y por tanto la sustituyen por el calco. En ello también inciden los datos referidos al domicilio familiar: los que habitan en el rural (ámbito básicamente gallegohablante) y, en menor medida, los de las villas, emplean preferiblemente la forma castellana, mientras que los periurbanos emplean la castellana aproximadamente con la misma frecuencia que los calcos (sumados), y los urbanos (mayoritariamente castellanohablantes) emplean más los calcos.

Revisamos a continuación, someramente, las distintas variables sociales:

Lengua habitual. En estos casos el empleo de la forma castellana está bastante repartido entre los distintos grupos de informantes. De nuevo, su detección entre los gallegohablantes se explica por la presencia de estas palabras en el léxico popular gallego. En el caso de las palabras limitadas al ámbito científico, *abdomen*, *pelvis* y *esternón*, puede que algunos informantes gallegohablantes las hayan fijado en su memoria en castellano.

Domicilio familiar. Como en el caso de las palabras más frecuentes, también en este los datos de aparición de las palabras de origen español en los listados parecen indicar que las palabras que forman parte del léxico popular gallego están asentadas, más bien, en las zonas más rurales. Al contrastar los datos lingüísticos de los informantes urbanos y rurales que aportan las formas castellanas, observamos de nuevo que en el primer caso se trata mayoritariamente de castellanohablantes y, en el segundo, de gallegohablantes.

NSC. También en lo que respecta a esta variable sociocultural las palabras de origen español están bastante repartidas entre los distintos grupos de informantes, aunque son los del NSC alto los que emplean en un mayor número de casos la forma castellana sobre la gallega. Otra vez podemos atribuir este hecho a su condición de –mayoritariamente– castellanohablantes. No obstante, hay un dato que nos parece destacable: en las palabras *embigo*, *pestanda*, *nádega*, *cranio* y *pulso* este grupo es el que emplea en mayor proporción la forma gallega estándar. Creemos que esta situación aparentemente sorprendente puede explicarse si consideramos la proporción de informantes del NSC alto que anota en sus listados estos conceptos, sea en su forma castellana o en su forma gallega.

Teniendo en cuenta que la media de producción de palabras del NSC alto es mayor que en los otros dos (lo es tanto en el *Léxico disponible en el español de Galicia*, LDEG, como en el LDG, y prácticamente en todos los CI), cabría esperar que esta tendencia se reflejase claramente en el caso de este grupo de palabras; concretamente, cabría esperar que el porcentaje de

individuos del NSC alto que aportan cada uno de estos conceptos (en gallego o castellano) fuese superior al del NSC medio y, todavía más, al del bajo. Véanse, al respecto, los promedios de palabras en el CI 01 en cada uno de los tres grupos: observamos que el NSC alto supera en algo más de 3 puntos al bajo y en casi 2 puntos al medio.

Tabla 6. Media de producción de palabras del CI 01 según el NSC

↓Centro de interés / NSC→	Alto	Medio	Bajo
01 El cuerpo humano	26,75	24,77	23,67

Cabría esperar, entonces, que la proporción de informantes que aportan los conceptos a los que ahora nos referimos fuese mayor en el grupo de informantes del NSC alto. Sin embargo, esto es así en el caso de *muñeca* (*moneca, boneca*) / *pulso, muslo / coxa, nuca / caluga, embigo / ombligo* y *abdome / abdomen*; pero en *nádega / nalga; esterno / esternón* y *cranio / cráneo* el NSC alto presenta las proporciones más bajas. A ello hay que sumar que en estos últimos casos estamos ante los conceptos que más se han escrito en la forma coincidente con el castellano, salvando la excepción de *muñeca*. Todo ello nos hace pensar que a veces los informantes del NSC alto parecen más renuentes que los de los otros grupos a escribir la forma coincidente con el castellano cuando desconocen la forma en gallego: creemos que es posible que algunos de estos informantes, simplemente, elijan no escribirla¹⁸. De la misma manera que, en general, no suelen aportar formas no estándares o inventadas: solo hemos detectado a un informante del NSC alto que escribiese una de estas formas: *palpeprás* en lugar de *pálpebras*, que por otra parte bien puede ser una confusión de grafemas. Todas las demás corresponden a informantes de los otros NSC.

3. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

Los datos encontrados nos muestran que el castellano tiene una importante presencia en los listados del LDG para el CI 'El cuerpo humano', mucho mayor que la del gallego en el léxico disponible del español de Galicia. La tipología de influencias es variada, pero claramente predominan los casos en que se importa directamente la palabra del español, que difiere del gallego en aspectos que van más allá de las influencias ortográficas o acentuales. Por otro lado, la presencia del español es muy variable en función de cada concepto, situándose en un abanico que va desde el 0% para algunos conceptos (como 'vientre') hasta más del 90% para otros (como 'muñeca' o 'cráneo'). En un 30,6% de los conceptos con 10 o más realizaciones (y, por supuesto, con expresión diferente en gallego y castellano) la forma de origen español o con influencia del español supera en frecuencia a la forma o formas gallegas estándares.

Los datos que proporciona el LDG en relación con las variables de estratificación social muestran dos situaciones diferenciadas: de un lado, detectamos transferencias del castellano muy poco frecuentes que se localizan, sobre todo, en las encuestas de los informantes castellanohablantes, que viven en las ciudades y que corresponden a los NSC medio y alto. Se trata de palabras como *oreja, ojo, diente, pie*, etc., cuya presencia ha de interpretarse en su mayor parte como despistes o lapsus, más característicos de los informantes que hablan castellano y viven en un entorno castellanohablante. De otro lado, detectamos palabras de origen español, con mayor o menor presencia en los listados, pero en todo caso con una

¹⁸ Al respecto, hemos revisado los datos del LDEG y hemos comprobado que en las tres palabras los informantes del NSC alto han proporcionado porcentajes más altos que los de los otros grupos. Por ejemplo, *nalga* figura en el 10,31% de las encuestas del NSC alto; en el 6,26% de las del medio y en el 8,03% de las del bajo.

presencia significativa, que se localizan, indistintamente, en unas y otras encuestas. Estas palabras pertenecen al gallego popular, por lo que debemos suponer que forman parte del léxico de los gallegohablantes que las han aportado.

De todos modos, sería necesario un estudio más pormenorizado, que contemplase el caso de cada palabra en particular, puesto que el arraigo de las formas de origen español en el gallego popular varía en relación con distintos parámetros sociales o geográficos.

Aunque la presencia del castellano es mucho menor en aspectos como la ortografía o la morfología, es obvia, asimismo, la necesidad de su estudio.

También lo es, claro, la del análisis de otros ámbitos léxicos. Nosotras solo hemos esbozado aquí lo que el estudio de un CI puede dar de sí, pero en el caso del gallego en particular creemos que el contraste entre distintos ámbitos léxicos arrojará resultados interesantes. En Álvarez de la Granja y López Meirama (2013), observamos que los CI del léxico disponible del español de Galicia en los que más formas gallegas se detectan son, entre otros, los dedicados a los animales, el campo, los trabajos del campo y del jardín o los alimentos y las bebidas, mientras que aquellos en los que menos se detectan son los dedicados a la escuela, a la vivienda o a los colores. Es lícito suponer que en el LDG también podamos encontrar estas diferencias, u otras similares, en la dirección inversa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALGA = ÁLVAREZ, Rosario; DUBERT GARCÍA, Francisco y SOUSA FERNÁNDEZ, Xulio (coords.) (2005). *Atlas lingüístico galego. Volume V: Léxico: o ser humano (I)*. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega.
- ÁLVAREZ DE LA GRANJA, María (2011). "A presenza do galego no léxico dispoñible do español de Galicia. Análise formal e funcional". En Belén LÓPEZ MEIRAMA (ed.), *Estudios sobre disponibilidad léxica en el español de Galicia*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 17-102.
- ÁLVAREZ DE LA GRANJA, María (2019). LEDIGAL. *Variación sociolingüística no léxico dispoñible do galego*. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. Disponible en: <http://ilg.usc.gal/ledigal>
- ÁLVAREZ DE LA GRANJA, María y LÓPEZ MEIRAMA, Belén (2013). "A presenza do galego no léxico dispoñible do español de Galicia. Análise distribucional". En Eva GUGENBERGER; Henrique MONTEAGUDO y Gabriel REI-DOVAL (eds.), *Contacto de linguas: hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias*. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Instituto da Lingua Galega, 49-96. Disponible en: <http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=2065>
- CARLING, Gerd; CRONHAMN, Sandra; FARREN, Robert; ALIYEV, Elnur y FRID, Johan (2019). "The causality of borrowing: Lexical loans in Eurasian languages", *PLoS ONE*, 14 (10). Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223588>.
- DUBERT GARCÍA, Francisco (2004). "¿Influente ou influínte? Prescrición e uso da vogal temática verbal da C-III nos adxectivos en -nte na lingua galega". En Rosario ÁLVAREZ y Henrique MONTEAGUDO (eds.), *Norma lingüística e variación. Unha perspectiva desde o idioma galego*. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Instituto da Lingua Galega, 223-246. Disponible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/pubs.pdf/norma_lingua.pdf
- DUBERT GARCÍA, Francisco (2005). "Interferencias del castellano en el gallego popular", *Bulletin of Hispanic Studies*, 83 (3), 271-291.

- INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (2019). *Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego*. Santiago de Compostela: Instituto Galego de Estatística. Disponible en: https://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estadistica.jsp?idioma=gl&codigo=0206004
- KIESLER, Reinhard (1993). "La tipología de los préstamos lingüísticos: no sólo un problema de terminología", *Zeitschrift Für Romanische Philologie*, 109 (5-6), 505-525. Disponible en: <https://doi.org/10.1515/zrph.1993.109.5-6.505>
- LDG = LÓPEZ MEIRAMA, Belén y ÁLVAREZ DE LA GRANJA, María (2014). *Léxico dispoñible do galego*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
- LÓPEZ MEIRAMA, Belén (2008). *Léxico disponible en el español de Galicia*, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
- MATRAS, Yaron (2009). *Language contact*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MONTEAGUDO, Henrique (2017). "Lingua e sociedade en Galicia", *LaborHistórico* 39 (1), 14-48. Disponible en: <https://revistas.ufrj.br/index.php/lh/article/view/17105/10395>
- NEGRO ROMERO, Marta (2013). "Contacto galego-castelán e cambio no léxico do corpo humano". En Eva GUGENBERGER; Henrique MONTEAGUDO y Gabriel REI-DOVAL (eds.), *Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias*. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Instituto da Lingua Galega, 221-243. Disponible en: <http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=2065>.
- PARGA VALIÑA, Edelmira (1999). "A interferencia lingüística no galego oral". En Rosario ÁLVAREZ y Dolores VILAVEDRA (eds.), *Cinguidos por una arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero. Vol. 1*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 789-808.
- REAL ACADEMIA GALEGA e INSTITUTO DA LINGUA GALEGA (2003). *Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego*. Santiago de Compostela: Real Academia Galega, Instituto da Lingua Galega. Disponible en: <http://publicacions.academia.gal/index.php/rag/catalog/view/252/253/828-1>
- SERRANO ZAPATA, Maribel (2006). "Consecuencias del contacto de lenguas en Lérida: interferencias detectadas en las encuestas de disponibilidad léxica". En José Luis BLAS ARROYO; Manuela CASANOVA ÁVALOS y Mónica VELANDO CASANOVA (eds.), *Discurso y sociedad. Contribuciones al estudio de la lengua en contexto social*. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 811-829.
- SERRANO ZAPATA, Maribel y CALERO FERNÁNDEZ, María Ángeles (2017). "Transferencias léxicas del catalán al español de Lleida", *Linred. Lingüística en la red*, 15, 17 pp. Disponible en: http://www.linred.es/numero15_monografico_Art8.html
- SILVA DOMÍNGUEZ, Carme (2003). "Un novo intento de clasificación das interferencias do castelán sobre o galego, coa perspectiva do ensino primario e secundario ó fondo". En Carmen CABEZA; Anxo LORENZO SUÁREZ y Xoán Paulo RODRÍGUEZ-YÁÑEZ (eds.), *Comunidades e individuos bilingües: Actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo*. Vigo: Universidade de Vigo, 818-833. Disponible en: <http://ssl.webs.uvigo.es/actas1997/05/Silva.pdf>
- SILVA VALDIVIA, Bieito (2013). "Galego e castelán: entre o contacto e a converxencia". En Eva GUGENBERGER; Henrique MONTEAGUDO y Gabriel REI-DOVAL (eds.), *Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias*. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Instituto da Lingua Galega, 287-314. Disponible en: <http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=2065>.
- TILG = SANTAMARINA, Antón (dir.); GONZÁLEZ SEOANE, Ernesto y ÁLVAREZ DE LA GRANJA, María. *Tesouro informatizado da lingua galega* (Versión 4.1). Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. Disponible en: <http://ilg.usc.es/TILG/> [Consultado: 19/05/2020].

TLPGP = ALVAREZ, Rosario (coord.): *Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués*. Santiago de Compostela: Instituto da Língua Galega. Disponible en: <http://ilg.usc.gal/tesouro/> [Consultado: 19/05/2020].